

Folio y fecha de recepción SCJN: **4473-SEPJF** 05/11/2025 09:23:02
Folio electrónico: **4562** p. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente **MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO**

Tipo y núm de exp. en SCJN: **VARIOS** **2222/2025-VRNR-QUEJA**

Síntesis de la promoción: **HTTPS://1DRV.MS/W/C/8007A736F8CDA866/ECZOVTN213HJIDZOPWT0FSWB3ONI2IGD8HFMTZW0OVAMMW?E=G04J0S ESTE ENLACE TIENE TODAS MIS ACTUACIONES ORIGINALES**

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS, SOLICITUD DE ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	(9) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 9 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcusePromocionSEPJF266701.pdf
Secuencia: 8213315

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	ERIC DANIEL SANCHEZ DE LA ROSA	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	SARE920415HMCNSR02			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000005df3	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-11-06T03:23:17Z / 2025-11-05T21:23:17-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	2d dd 7a 7c 57 1e ba 65 6a 1d 58 40 b1 bc dd 0c 3d c3 19 c0 e0 3d f7 1a 9b 9c 60 99 ca 9f 58 45 37 ff 12 ec 3e ef c1 4b 9f 25 29 98 90 ed 75 98 64 c6 e0 14 1b c9 fe 43 35 0b d2 31 9a c5 d1 8b 61 47 91 77 70 d3 f7 99 95 9b ff 07 52 14 41 26 15 39 f5 d9 4d 26 1e 7a 2d 3c 1f ea 00 c2 c1 4c d2 e9 6b 23 3f 62 b2 15 38 c7 5d 63 80 b1 c1 9a de 49 ad 78 2a 86 f7 26 bf b1 18 2b db 2e 82 6e 14 09 9f 7b 2a c6 6a 57 9d 45 3b 9e e5 8a 61 90 a5 2d b3 3c 8a 29 e0 37 0b 92 7f 3c 5b 69 87 3c f9 c1 be 59 d2 24 b7 56 a8 3e 80 9d 3d f8 0c 07 83 29 7f 56 f8 69 00 8e 78 c6 77 a5 76 5f 23 cd 16 ac 30 0f 7a b7 b5 71 15 0a 38 3f 08 46 a7 42 f1 95 13 c5 5c bc 91 59 79 9b b8 b4 ff d5 84 e4 e7 42 b2 36 d5 91 70 65 fa ee 63 e3 ec b6 39 7c e1 67 c7 43 21 17 9e 24 25 46 bf 71 15 06 64 13 7a 72 2c e8 62 8d 78 ff 5d a7 7b fd 39 16 b7 a9 5a fe 40 cb e9 17 02 cd db 17 75 5d e6 a2 d4 41 44 c4 ad a8 b3 f1 45 a8 6c e9 8a 46 e7 0e 9f f3 7a 8d e2 79 3e a9 5f 6b 19 f0 0c f6 52 c3 2e 97 37 8c 6a fb 99 3a e1 49 01 1d 1b c0 58 c0 e7 d3 02 63 b2 8b 24 86 2a 2a 74 c7 52 47 6c ac e7 7a 3e 7e 98 3a 47 a1 bc 70 98 38 73 9a 93 3e 07 b2 b4 b9 ee 1c 2e 0a 83 3d a5 38 fa 5b ec 4a 98 20			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-11-06T03:23:20Z / 2025-11-05T21:23:20-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000005df3			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-11-06T03:23:17Z / 2025-11-05T21:23:17-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	683230			
	Datos estampillados:	ED5E999B0E10CE40865810E15ECF1F10CAC15DA227712F24E760602DA74D5EB2 A49D6D4B57ABD02018DD645C6708DCD5ABAB9B3F81630AEB5CB1687C98D028BB			